

RASTREIO DE ENCOMENDAS NA ERA DO IOT: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AMAZON E MERCADO LIVRE

Package tracking in the IoT era: A comparative study between Amazon and Mercado Livre

Adani Cusin Sacilotti ¹
Robson Aparecido de Lima ²

RESUMO

A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre o rastreo de encomendas na era da Internet das Coisas (IoT), com enfoque na análise comparativa entre Amazon e Mercado Livre. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e documental, utilizando fontes oficiais das empresas, relatórios institucionais e dados públicos da plataforma Reclame Aqui. Essa pesquisa tem por objetivo analisar como as tecnologias de rastreamento (Código de Barras, QR Code, GPS, RFID, APIs e IoT) influenciam a experiência do consumidor e a gestão logística no e-commerce. Os resultados demonstram que ambas as empresas utilizam tecnologias de identificação e integração logística, porém apresentam diferenças quanto à transparência documental. Observou-se que a eficiência no rastreamento não depende exclusivamente da quantidade de tecnologias empregadas, mas da forma como são integradas no atendimento ao consumidor e às políticas de compensação. Para o embasamento teórico utilizou-se autores como Masahiro Hara e Erick C. Jones e Christopher A. Chung, além de fontes institucionais como GS1 Brasil, NASA e documentos oficiais das empresas analisadas. Os métodos utilizados na pesquisa foram exploratório, descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa e estudo de caso comparativo entre dois players de e-commerce. Por fim, a pesquisa constatou que, na era da IoT, o diferencial competitivo no rastreamento logístico está na integração tecnológica e na gestão da experiência do usuário, sendo o rastreamento não apenas uma ferramenta operacional, mas um elemento estratégico na construção da confiança e fidelização do consumidor.

Palavras-chave: Internet das coisas, Experiência do consumidor; E-commerce; Rastreo de encomendas; Tecnologias de rastreamento.

ABSTRACT

This study examines parcel tracking in the Internet of Things(IoT) era, focusing on a comparative analysis between Amazon and Mercado Livre. The research was conducted through a bibliographic and documentary review using official corporate sources, institutional reports, and public data from Reclame Aqui platform. The objective is to analyse how tracking technologies (Barcodes, QR codes, GPS, RFID, APIs, and IoT) influence consumer experience and logistics management in e-commerce. The results demonstrate that both companies use identification and logistics integration technologies, however, they present differences regarding documentary transparency. It was observed that tracking efficiency does not depend exclusively on the number of technologies employed, but on how they are integrated into customer service and compensation policies. The theoretical framework used authors such as Masahiro Hara, Erick C. Jones and Christopher A. Chung, as well as institutional sources such as GS1 Brazil, NASA and institutional documents from the analyzed companies. The research methods were exploratory, descriptive, and explanatory, with a qualitative approach and a comparative case study between two e-commerce players. Finally, the research found that, in the IoT era, the competitive advantage in logistics tracking lies in technological integration and user experience management, with tracking being not only an operational tool but a strategic element in building consumer trust and loyalty.

Key-words: Internet of things, consumer experience, e-commerce, parcel tracking, tracking technologies.

¹ Mestra, FATEC, prof_adani@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

² Graduando, FATEC, Robecera@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0007-1890-6547>

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia tem evoluído rapidamente, promovendo transformações significativas em todos os aspectos da sociedade. Segundo Alcedo *et al.* (2022), a pandemia de COVID-19, serviu para acelerar esse processo, atuando como um catalisador global para o crescimento do e-commerce. O Fundo Monetário Internacional (*FMI*) (International Monetary Fund - *IMF*), em seu estudo analisando 47 economias, também identificou um aumento significativo no comércio eletrônico neste período dos lockdowns (Itu, 2023).

Para Mishrif e Khan(2023), esse cenário representou uma oportunidade para grandes empresas expandirem suas operações e lucros, enquanto pequenas e médias empresas (*PMEs*), enfrentaram desafios relacionados à adaptação ao meio digital. Embora para algumas organizações esse período tenha sido muito mais desafiador em se tratando de permanência no mercado (Mishrif; Khan, 2023), para os consumidores as compras on-line proporcionaram maior conveniência e novas expectativas em relação aos serviços digitais (Alcedo *et al.*, 2022).

Neste contexto, o e-commerce e as tecnologias digitais passaram a redefinir a gestão da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo em que intensificaram a competitividade do mercado e aumentaram as exigências dos consumidores (Alcedo *et al.*, 2022). O rastreo de encomendas ganhou maior relevância, uma vez que conseguir acompanhar todas as etapas do pedido, ameniza a ansiedade diante da espera (Jones; Chung, 2008).

Diante desse cenário, este estudo tem por objetivo analisar como dois players globais do e-commerce: *Amazon* e *Mercado Livre*, utilizam as tecnologias de rastreo em suas cadeias de suprimento e como isso influencia a experiência do consumidor final. Para isso adotou-se uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica e pesquisa documental. A revisão bibliográfica contextualizou a evolução das tecnologias analisadas: *códigos de barras*, *QR Codes*, *RFID*, *GPS*, *APIs* e *IoT*, enquanto que a pesquisa documental baseou-se em artigos científicos, relatórios corporativos, livros, sites oficiais e plataforma de reputação pública, para a análise das empresas.

A pandemia de COVID-19 popularizou as compras online(OECD, 2020), mas ainda persistem falhas como falta de informação em tempo real, atrasos e perdas de encomendas. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como as tecnologias de rastreamento são utilizadas por *Amazon* e *Mercado Livre* e como seu uso impacta a experiência do usuário. Como objetivos específicos, busca-se identificar as tecnologias adotadas, comparar as estratégias de rastreo e avaliar

sua relação com a experiência do consumidor. O estudo justifica-se pelo crescimento do e-commerce e pela crescente importância da rastreabilidade como elemento estratégico na gestão de cadeia de suprimentos digital.

1.1 Evolução das tecnologias de rastreamento

A evolução do rastreamento logístico é marcada pelo desenvolvimento de tecnologias que aumentaram a precisão, a velocidade e a transparência das informações.

Código de Barras: Desenvolvido na década de 1940, o código de barras linear foi o marco inicial da identificação automática de produtos. Sua padronização (UPC /EAN), gerida pela GS1, permitiu automação no varejo, reduzindo erros operacionais (Barros, 2017; Jones; Jung, 2008; GS1 Brasil, 2023).

QR Code: Criado por Masahiro Hara na década de 1990, o QR Code (Quick Response Code) superou as limitações do código de barras tradicional ao oferecer leitura bidimensional, maior capacidade de armazenamento e tolerância a danos, sendo amplamente adotado na logística (HARA, 2019; GS1 Brasil, 2023).

RFID: A identificação por Radiofrequência (RFID) permite a leitura simultânea de múltiplas etiquetas sem contato visual, por meio de sinais de rádio, otimizando o controle e a rastreabilidade de produtos em larga escala (Jones; Chung, 2008).

GPS: Além disso, tecnologias de geolocalização, o Global Positioning System (GPS), tornado plenamente operacional em 1993, possibilita o monitoramento em tempo real de veículos e cargas, oferecendo visibilidade fundamental para as operações logísticas (Walker, 2012; NOAA, 2024).

APIs: As Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) são conjuntos de protocolos que permitem a comunicação e a troca de dados em tempo real entre diferentes sistemas, como plataformas de e-commerce e sistemas de rastreamento (IBM, 2025; Koçi, 2023).

IoT: Por fim, a Internet das coisas (IoT) representam um avanço significativo, criando uma rede de dispositivos e sensores conectados que coletam e compartilham dados, permitindo automação e monitoramento em tempo real em toda a cadeia logística (Barros, 2022).

1.2 Logística e e-commerce global

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico define o comércio eletrônico da seguinte forma:

O comércio eletrônico é a compra e venda de bens ou serviços, realizada por meio de redes de computadores, utilizando métodos especificamente projetados para receber ou fazer pedidos. Os bens ou serviços são encomendados por esses métodos, mas o pagamento e a entrega final dos bens ou serviços não precisam ser realizados online. Uma transação de

comércio eletrônico pode ocorrer entre empresas, famílias, indivíduos, governos e outras organizações públicas ou privadas (OCDE, 2025, p. 8).

Historicamente, o comércio sempre esteve associado ao fluxo de informação (Heng, 2000), e a pandemia de COVID-19 intensificou essa integração, tornando fundamental a sincronia entre informações, estoque e distribuição para garantir eficiência e precisão (Alcedo *et al.*, 2022).

A evolução da logística, desde suas origens militares até o conceito de Logística 4.0, propõe a automação e integração digital. A IoT é a peça-chave nesse novo paradigma, permitindo rastreabilidade em tempo real, monitoramento da cadeia e transparência para o consumidor, transformando a rastreabilidade em vantagem competitiva (Silva, 2019; Cabral Filho, 2023). Grandes players como Amazon e Mercado Livre, com sua capacidade financeira e tecnológica, estabelecem padrões elevados de transparência e rapidez, pressionando todo o mercado a evoluir.

1.3 Amazon

Fundada em 1994 por Jeffrey Bezos, a Amazon opera no Brasil desde 2012, com mais de 100 centros logísticos. Sua rede, a Fulfillment Network, é sustentada pela infraestrutura tecnológica da Amazon Web Services (AWS), que processa dados para rastreamento (Amazon.com, INC., 2024a).

Programas Operacionais:

- *FBA (Fulfillment by Amazon)*: A Amazon armazena e envia produtos do vendedor, reduzindo atrasos e favorecendo o rastreamento (Amazon.com, INC., 2024c).
- *DSP (Delivery Service Partner)*: Parceiros locais realizam entregas com suporte tecnológico da Amazon (Amazon.com, INC., 2024d).
- *DBA (Delivery by Amazon)*: Vendedores utilizam infraestrutura de transporte e rastreamento da empresa (Amazon.com, INC., 2022).

Políticas de Responsabilidade:

A *A-to-Z Guarantee* assegura reembolso em casos de não entrega, produto danificado ou divergente (Amazon.com, INC., 2024b). A Amazon intervém quando o vendedor não apresenta solução satisfatória.

Tecnologias Empregadas

A Amazon utiliza *Código de Barras* (EAN / FNSKU) em seus centros logísticos (Amazon.com.br, 2020); *QR Code* em lojas *Just Walk Out* como chave de acesso e pagamento (Amazon News, 2021); *GPS* para monitoramento de frotas (Amazon Freight, 2024); *RFID* em lojas *Just Walk Out* e centros de (Jenkins, 2024); *API* como o Selling Partner API e o Fraud and Abuse

API são exemplos de APIs da Amazon e integram sistemas e garantem segurança (Amazon Developer, n.d.) e o *IoT* com o Amazon Monitron para monitorar equipamentos (Amazon, 2024).

1.4 Mercado Livre

Fundada em 1999 por *Marcos Galperin*, presente em 18 países da América Latina. No Brasil desde 1999, possui 10 centros de distribuição fulfillment, com expansão prevista para 21 até 2025 (Kina, 2024).

Programa Operacionais:

- *Envios FULL*, entrega em até 24hs ou 48hs dependendo da região (Mercado Livre, n.d. c).
- *Envios FLEX*, as compras chegam no mesmo dia ou no dia seguinte (Mercado Livre, n.d. d).
- *Envios Extras*, tem como propósito estender as entregas às regiões mais isoladas (Mercado Livre, n.d. e).
- *Pick Up Store (Agência Mercado Livre)*, retirada e devolução de encomendas (Mercado Livre, n.d. b).

Políticas de Responsabilidade:

O sistema de rastreamento detalha status e substatus do (MERCADO LIVRE DEVELOPERS, 2025a). A Compra Garantida assegura reembolso em casos de não recebimento, produto diferente do anúncio ou defeito, desde que pago via Mercado Pago (Mercado Livre, n.d. f).

Tecnologias Empregadas:

O Mercado Livre utiliza o *Código de Barras (EAN/UPC)* em sua cadeia (Mercado Livre Developer, 2025b); *QR Code* no Mercado Pago e no serviço Pick Up Store (Mercado Pago Developers, n.d ; Mercado Livre , n.d a); e *APIs RESTful* em formato JSON e protocolo HTTPS o que traz maior segurança para as interações, além disso o player opera de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (*LGPD*) (Mercado Livre Developers, n.d).

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza qualitativa e caráter exploratório, utilizando-se da revisão bibliográfica e documental. O estudo é definido como comparativo, pois busca analisar como as tecnologias de rastreamento são implementadas por dois players do e-commerce global: Amazon e Mercado Livre. Para a coleta de dados foram usadas fontes secundárias como artigos científicos, relatórios institucionais, legislação vigente e documentações técnicas oficiais das empresas

analisadas (manuais de APIs, Site e Blog oficiais). A análise dos resultados foi estruturada em três etapas.

1. *Levantamento tecnológico* das tecnologias estudadas;
2. *Análise Operacional* de como essas tecnologias sustentam os modelos de entrega;
Avaliação de Desempenho via cruzamento com dados de reputação do Reclame Aqui.

3 RESULTADOS

3.1 Reclame Aqui

Amazon:

A Reputação foi “Ótimo” (nota 8.3/10), constando o status de Verificada em seu perfil oficial, com o valor de 102.164 reclamações e 9.639 aguardando resolução, com a taxa de resposta de 89.2%, e o índice de solução 88,3%, a nota do consumidor 7,47, e consumidores que voltariam a fazer negócio 80,9% , e não conquistou o Selo RA1000. Os resultados referem-se ao período analisado (1º de julho a 31 de dezembro de 2025) (Reclame Aqui, n.d.a).

Mercado Livre:

A Reputação foi “Bom” (nota 7,5/10), seu perfil oficial do Mercado Livre possui o status de Verificada, possuindo 129.834 reclamações com 344 reclamações pendentes de resposta, a taxa de resposta 89,2% com índice de solução 75,1%, a nota dos usuários foi de 6,11, e 72.9% voltariam a fazer negócio, a empresa não conseguiu conquistar o Selo RA1000. O período analisado (1º de julho a 31 de dezembro de 2025) (Reclame Aqui, n.d.b).

A análise comparativa entre a Amazon e o Mercado Livre revela diferenças significativas tanto na adoção documentada de tecnologias de rastreamento quanto no desempenho percebido pelos consumidores na plataforma Reclame Aqui. Ressalta-se, contudo, que a dificuldade de acesso à informação oficial não implica a ausência de utilização da tecnologia pela empresa, mas demonstra limites de transparência documental e acesso público a dados estratégicos. O Quadro 1, apresenta as tecnologias identificadas com confirmação documental.

Quadro 1: Tecnologias com confirmação documental.

Players	Tecnologias					
	Cod. B	QR C	GPS	RFID	API	IoT
Amazon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mercado livre	✓	✓	✗	✗	✓	✗

Fonte: Autoria própria (2026).

4 DISCUSSÃO

Tabela 1: Comparativo do desempenho em Reputação e Atendimento ao consumidor de acordo com resultados divulgados na plataforma Reclame Aqui, dos players analisados (*Período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025*).

Métricas	Amazon	Mercado Livre
Verificada	✓	✓
Reputação	Ótimo	Bom
Nota Média	8.3	7.5
Vol. Reclamações	102.164	129.834
Taxa de Resposta	89.2%	99.4%
Índice de Solução	88,3%	75.1%
Nota do Consumidor	7.47%	6.11%
Voltaria a Fazer Negócios	80.9%	72.9%
Selo RA 1000	✗	✗

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do portal Reclame Aqui (n.d. a; n.d. b).

Conforme o Quadro 1, a Amazon possui documentação pública que confirma o uso de todas as seis tecnologias analisadas, enquanto que o Mercado Livre tem confirmação somente para três delas. Essa diferença pode estar relacionada a estratégias distintas, assim como ao nível de transparência.

Os indicadores divulgados na plataforma Reclame Aqui, demonstram que a Amazon obteve classificação “Ótimo” (8.3), e o Mercado Livre “Bom”(7.5). Embora o Mercado Livre tenha um volume maior de reclamações (129.834 vs. 102.164), com uma taxa de resposta superior (99,4% vs. 89,2%), a Amazon apresenta um índice de solução consideravelmente mais alto (88,3% vs. 75,1%). Esse dado sugere maior efetividade na resolução final dos problemas por parte da Amazon, o que se reflete em melhores índices de fidelização(80.90% voltariam a fazer negócio contra 72.9% do Mercado Livre).

A aplicação da Garantia de A à Z da Amazon pode ter contribuído para o maior índice de solução identificado na plataforma Reclame, o Mercado Livre, por sua vez, adota a Compra Garantida e apresenta maior taxa de respostas às reclamações, demonstrando uma interação ativa com seus consumidores. De modo geral, os resultados indicam que a experiência do usuário depende não apenas da infraestrutura tecnológica, mas também da centralização do rastreamento, da transparência das informações e da efetividade das políticas de atendimento e compensação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou o rastreamento de encomendas na era da IoT por meio da comparação entre a Amazon e o Mercado Livre, buscando compreender como as tecnologias aplicadas à logística influenciam a rastreabilidade e a experiência do usuário. Os resultados indicam que ambas utilizam recursos de identificação e integração logística, embora o Mercado Livre apresente algumas limitações de acesso a informações públicas a respeito do uso de algumas das tecnologias analisadas neste trabalho.

Ressalta-se, entretanto, que a ausência de confirmação documental no caso do Mercado Livre não implica necessariamente a inexistência dessas tecnologias em suas operações, mas sim limitação de transparência ou de indisponibilidade pública ou acessível das informações.

No que se diz respeito à rastreabilidade, observou-se que ambas as empresas mantêm o controle informacional centralizado, independentemente do modelo operacional ou agente responsável pela entrega física. Esse fator revelou-se essencial para a experiência do consumidor, pois garante padronização das informações, visibilidade do pedido e intermediação de conflitos dentro do próprio ambiente digital.

Conclui-se, portanto, que na era da IoT o diferencial competitivo no rastreamento logístico não está apenas na adoção de tecnologias avançadas, mas na forma como essas soluções são integradas à interface digital e à mediação de conflitos, promovendo transparência, previsibilidade e confiança ao consumidor.

Como limitação, destaca-se a dependência de fontes oficiais, públicas e de fácil acesso, o que pode restringir a identificação completa das tecnologias efetivamente utilizadas. Sugere-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos empíricos com entrevistas, análises técnicas de sistemas ou ampliação para outros players do mercado, a fim de aprofundar a compreensão sobre a maturidade tecnológica aplicada à rastreabilidade logística.

REFERÊNCIAS

Alcedo, J. *et al.* **E-commerce During Covid: Stylized Facts from 47 Economies.** *In:* International Monetary Fund. FMI Working paper Research Department, Washington, DC. WP/22/19, DC.: IMF, 2022. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4065441. Acessado em: Set. 2025.

Amazon. **Três maneiras pelas quais a AWS usa a Internet das Coisas, IA e aprendizado de máquina para otimizar os centros de fulfillment da Amazon.** Inovação em notícias da Amazon, 2024. Disponível em: <https://www.aboutamazon.eu/news/innovation/three-ways-aws-uses-the-int>

ernet-of-things-ai-and-machine-learning-to-optimise-amazons-fulfilment-centres. Acessado em: Fev. 2026

Amazon Developer. **API de Fraude e Abuso**. Disponível em: https://developer.amazon.com/docs/physicalstores/fraud_abuse_api.html#body-parameter. Acessado em: Fev. 2026

Amazon Freight. **Answers to your top questions about Amazon Freight**. 2024. Disponível em: <https://freight.amazon.com/newsroom/2024-af-top-questions>. Acessado em: Nov. 2025.

Amazon News. **A Whole Foods Market vai lançar a tecnologia Just Walk Out em duas lojas**. 2021. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com/news/retail/whole-foods-market-to-launch-just-walk-out-technology-at-two-locations>. Acessado em: Mar. 2026.

Amazon.com.BR. **Entenda o uso do código EAN na loja Amazon**. Seller Blog, 2020. Disponível em: <https://venda.amazon.com.br/sellerblog/entenda-o-uso-do-c-digo-ean-na-loja-amazon>. Acessado em: Fev. 2026

Amazon.com,INC. **Annual Report 2024.Seattle**: Amazon Investor Relations,2024a.Disponível em: <https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx>. Acessado em: Out. 2025.

Amazon.com,INC. **Amazon guarantee backs all products purchased in: store**.About Amazon, 2024b. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazon-guarantee-backs-all-products-purchased-in-store>. Acessado em: Out. 2025.

Amazon.com,INC. **Fulfillment by Amazon(FBA)-Overview**. Seattle: Amazon.com.Inc., 2024c. Disponível em: Amazon FBA (Cumprimento pela Amazon) | Venda na Amazon. Acessado em: Out. 2025.

Amazon.com,INC. **O que é o DBA (Delivery by Amazon) e como usar**. 2022.Disponível em: Delivery by Amazon (DBA): o que é e como funciona . Acessado em: Out. 2025.

Amazon.com,INC. **Tudo o que você precisa saber sobre o programa de parceiros de serviço de entrega (DSP) da Amazon**. 2024d. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/amazon-dsp-program-update>. Acessado em: Out. 2025.

Barros, B. de O. **Os 65 anos de código de barras, à invenção que revolucionou o varejo, mas não começou na prateleira do supermercado**. **BBC News Brasil**, 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-38553635>. Acessado em: Set 2025.

Barros, T. **Módulo 1: histórico e conceitos relacionados à IOT**. Brasília :Escola Nacional de Administração Pública – ENAP,2022.35 p. Disponível em: <https://tinyurl.com/yaj9pker>. Acessado em: Out. 2025.

Cabral Filho, D. A. **Logística 4.0: fundamentos e importância**. Brazilian Journal of development, v. 9, n. 2, p. 62542-62559, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/B-JB/article/view/62542>. Acessado em: Out. 2025.

GS1 BRASIL. **Código de barras comemora 50 anos de revolução e evolução.** São Paulo: GS1 Brasil, 2023. Disponível em: <https://noticias.gs1br.org/codigo-de-barras-comemora-50-anos-de-evolucao/>. Acessado em: Set 2025.

Hara, M. Desenvolvimento e popularização do QR Code: desenvolvimento de código visando desempenho de leitura e formação de mercado por estratégia aberta. **Synthesiology**, v.12, n.1, p.19-28, 2019. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/syntheng/12/1/12_19/_article. Acessado em: Set 2025.

Heng, M. S. H. **Understanding Eletronic Commerce from a Historical Perspective.** Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2000. Research Memorandum 2000-38, Faculty of Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. Disponível em: https://www.academia.edu/53663698/Understanding_elctronic_commerce_from_a_historical_perspective. Acessado em: Jan. 2026.

IBM. O QUE É UMA API (INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS)? 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/api>. Acessado em: Out. 2025.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION(ITU). **Facts and Figures 2023:** Internet Use.Genebra:ITU,2023.Disponível em: Factos e Números 2023 - Utilização da Internet. Acessado em: Set. 2025.

Jenkins, J. Amazon 's just Walk Out Tecnology rolls out to hospitals, with 'badge py' for doctors, nurses, and health care staff. **Amazon.com**, Inc., 11 jan. 2024. Disponível em: <https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-just-walk-out-technology-badge-pay>. Acessado em: Nov. 2025.

Jones, E. C.; Chung, C. A. **RFID in Logistics:** a Practical Introduction. Boca Raton, Londres Nova York: CRC Press, 2008.Disponível em: <https://tinyurl.com/mr34u7fe>. Acessado em: Set. 2025.

Kina, L. **Mercado Livre chegará a 21 centros de distribuição até 2025.** E-Commerce Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-livre-chega-a-21-centros-de-distribuicao-ate-2025>. Acessado em: Out. 2025.

Koçi, R. *et al.* Web api evolution patterns: a usage' driven approach. **Journal of Systems and Software**, v. 198, p. 111609, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121223000043>. Acessado em: Out. 2025.

Mercado Livre. **Tudo que você precisa saber sobre o Mercado Livre.** [n.d.]a. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/institucional/nos-comunicamos/noticia/tudo-sobre-o-mercado-livre/>. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Livre. **Retire ou devolva suas compras em minutos, nas agências próximas.** [n.d.]b. Disponível em: <https://envios.mercadolivre.com.br/agencias>. Acessado em: Nov. 2025.

Mercado Livre. **O envio mais rápido e seguro do Mercado Livre.** [n.d.]c. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/l/envios-full>. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Livre. **Duplique suas vendas oferecendo envios no mesmo dia na sua cidade.** [n.d.]d. Disponível em: <https://envios.mercadolivre.com.br/envios-flex>. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Livre. **Mercado Envios**: cada vez mais perto, cada vez mais rápido. [n.d.] e. Disponível em: <https://news.mercadolivre.com/pt/o-que-e-mercado-envios>. Acessado em: Out. 2025.

Mercado Livre. **Compra Garantida**. Mercado Livre. [n.d.] f. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/compra-garantida_601?. Acessado em: Nov. 2025.

Mercado Livre Developers. **Documentação do Mercado livre**. 04 jul. 2025a. Disponível em: https://developers.mercadolivre.com.br/pt_br/status-de-pedidos-rastreamento. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Livre Developers. **Documentação do Mercado Livre**. Identificadores de produtos. 29 dez. 2025b. Disponível em: https://developers.mercadolivre.com.br/pt_br/identificadores-de-produtos. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Livre Developers. **Documentação do Mercado Livre**. Termos e Condições do Programa de Desenvolvedores do Mercado Livre. [n.d.]. Disponível em: https://developers.mercadolivre.com.br/pt_br/termos-e-condicoes. Acessado em: Mar. 2026.

Mercado Pago Developers. **Integre pagamento por QR Code a sua solução**. [n.d.]. Disponível em: <https://www.mercadopago.com.br/developers/en/docs/qr-code/overview>. Acessado em: Mar. 2026.

Mishrif, A.; Khan, A. A. Technology adoption as survival strategy for small and médium enterprises during COVID-19. **Journal of Innovation and Entrepreneurship**, v. 12, n. 53, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13731-023-00317-9>. Acessado em: Mar. 2026.

NOAA'S NACIONAL OCEAN SERVICE. THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM, 2024. Disponível em: https://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_geodesy/geo09_gps.html. Acessado em: Out. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **A definição de comércio eletrônico da OCDE para 2025 e diretrizes para interpretação**: artigo técnico. Paris: OCDE, 2025. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/the-2025-oecd-definition-of-e-commerce-and-guidelines-for-interpretation_2254f1de-en.html. Acessado em: Jan. 2026.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OCED). **E-commerce in the times of COVID-19**. Paris: OECD, 2020. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/10/e-commerce-in-the-time-of-covid-19_b699f3a/3a2b78e8-en.pdf?. Acessado em: Set. 2025.

Reclame Aqui. **Empresa Amazon**. [n.d.] a. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/empresa/amazon/#problem-types>. Acessado em: Out. 2025.

Reclame Aqui. **Empresa Mercado Livre**. [n.d.] b. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/empresa/mercado-livre/>. Acessado em: Jan. 2026.

Silva, E. F. da. **Logística 4.0**: desafios e inovações. *In*: IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2019, Ponta Grossa, PR, 04 a 06 dez. 2019. Anais... Ponta Grossa:

APREPRO, 2019. p. 1-10. Disponível em: https://aprepro.org.br/conbrepro/2019/anais/arquivos/09272019_160930_5d8e6626548f1.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Walker, J. **Global Positioning System History**. NASA. Washington, D. C., 2012. Disponível em: <https://www.nasa.gov/general/global-positioning-system-history/>. Acessado em: Out. 2025.